

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗЕЛеной ЭКОНОМИКЕ

ORCID: 0009-0004-2441-3798

Турдиев Шохжахон Шермадат угли

докторант, Каршинский инженерно-экономический институт,

Аннотация: В этой статье был проведен анализ потребления населением и физического состояния месторождений с учетом поисковых, геологических и гидродинамических аспектов месторождений углеводородов в зеленой экономике. Использование цифровых инструментов для идентификации месторождений и картографической оценки воздействия на природу.

Ключевые слова: углеводороды, месторождения, гидродинамика, добыча полезных ископаемых, картография, структура, возмущения, газ, емкость.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yashil iqtisodiyot sharoitida uglevodorod konlarini izlash, geologik va gidrodinamik jihatlari hisobga olgan holda, aholi iste'moli va konlarning fizik holatlari tahlili amalga oshirildi. Konlarni aniqlashda raqamli vositalardan foydalanish hamda tabiatga ta'sirni kartografik usulda baholash bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

Kalit so'zlar: uglevodorod, konlar, gidrodinamika, qazib chiqarish, kartografiya, struktura, buzilishlar, gaz, sig'im.

Abstract: This paper carried out analysis of population consumption and physical states of deposits, taking into account the search for hydrocarbon deposits, geological and hydrodynamic aspects in the context of the green economy. The use of digital tools in the identification of Mines and their impact on nature have been assessed cartographically.

Key words: hydrocarbon, deposits, hydrodynamics, gas extraction, cartography, structure, bubbles, gas, capacity.

ВВЕДЕНИЕ

Проведена систематизация результатов построения геологической и гидродинамической модели месторождений углеводородов в различных геолого-физических условиях. Анализ более 70 опубликованных работ показывает, что достоверность геологических и гидродинамических моделей во многом зависит от количества и качества исходных данных. Построение геологической и гидродинамической модели при недостаточной и некачественной исходной информации может привести к результатам, не соответствующим реальным условиям, что, в свою очередь, способно привести к принятию необоснованных решений и снижению эффективности разработки месторождений углеводородов.

Структура Шеркент была подготовлена в 2007 году для глубокого бурения на основе интерпретации данных трёхмерной сейсморазведки (3D). Площадь расположена в зоне распространения карбонатных отложений глубоководного типа, в пределах горста субширотного простирания, который образован разломами субширотного и северо-восточного направлений с амплитудой 50–100 м.

Оперяющие разломы делят горст на отдельные блоки, амплитуда которых варьируется от 0 до 50 м. Разлом субмеридионального направления отделяет блок структуры Шеркент от блока структуры Мангит. Разломы, создающие блочное строение района, сформировались в период киммерийской фазы тектоогенеза. При этом верхние ангидриты и более молодые отложения разломами не затронуты.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В работе А.К. Бертолини [1] описывается влияние 8 разных видов целевой функции на качество и скорость адаптации. Рассматриваемые целевые функции отличались нормировкой, способом взвешивания и математическим выражением невязки.

Условные обозначения:

Пробуренные скважины (в числителе номер скважины, в знаменателе абсолютная отметка кровли горизонта указанного в названии карты):

Скважины глубокого бурения:

- а) - поисковые скважины, переданные в опытно-промышленную эксплуатацию
- б) - поисковые скважины, ликвидированные по геологическим причинам без спуска колонны
- в) - поисковые скважины, ликвидированные по геологическим причинам после опробования
- г) - разведочные скважины, переданные в опытно-промышленную эксплуатацию
- д) - разведочные скважины, находящиеся в бурении
- е) - разведочные скважины, ликвидированные
- ж) - разведочные скважины, ликвидированные по геологическим причинам после опробования
- з) - параметрические скважины, переданные в опытно-промышленную эксплуатацию
- и) - эксплуатационные скважины, давшие газ с конденсатом

Изогипсы кровли горизонта указанного в названии карты

Контур ГVK

Контур BHK

Тектоническое нарушение

Рис. 1. Структурная карта по отражающему горизонту T₆.

Рис. 2. Трехмерная модель месторождения Шеркент.

Как известно, на современном этапе проектирования месторождений углеводородов неотъемлемой частью является геологическое моделирование эксплуатационного объекта. На примере моделирования объектов Шеркентского месторождения, осложнённых тектоническими нарушениями, был реализован формализованный метод построения геометрического каркаса залежи, который стал основой будущей стратиграфической структурной модели.

Этот метод основан на схематизации описания разреза келловей-оксфордских отложений. Предложена схема описания пластов, которая одинаково эффективно работает для разных типов разрезов, выявленных на данном месторождении. Тем самым достигнут стандартный и формализованный подход при построении геологических моделей залежей, осложнённых тектоническими нарушениями.

Таблица 1. Сопоставление запасов нефти.

Горизонт	Категория запасов	Запасы нефти, тыс. т.	
		геол.	извл.
1	2	10	11
На балансе	C ₁	3413	734
	C ₂	1134	244
По 3д модели	C ₃	3138	675
	C ₄	1500	323
Изменение запасов	C ₅	-275	-675
	C ₆	+366	+79

Таблица 2. Сопоставление запаса газа газовой шапки.

Горизонт	Категория	Площ газоносности т.м ²	Эфф. газон. толщ, м	Коэффициент			Пласт. давл., атм	Поправки		Запасы газа, млн .м3	
				откр. порис.	газона-сыщ	перес. на сух. газ		на откл от з-на Б-М	Темпер поправка	сырого	сухого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На балансе	C ₁	2434	8,2	0,093	0,71	0,9555	418,3	0,909	0,723	361	345
По 3Д модели	C ₂									112	106
Изменение запасов УВ	C ₃									-249	-239

По результатам проведенных исследований подготовлен доклад на международную конференцию «Метод адаптации гидродинамической модели газоконденсатных месторождений в условиях отсутствия информации по добыче газа по части площади газоносности» (прилагается).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Планируется решение следующих задач:

Проведение комплексной оценки эффективности разработки месторождений углеводородов с учетом экологических требований и принципов зеленой экономики. Оценка будет включать анализ текущих показателей добычи, затрат и воздействия на окружающую среду, что позволит выработать рекомендации для оптимального использования природных ресурсов.

Сопоставление проектных и фактических показаний разработки с целью выявления ключевых факторов, влияющих на расхождения. Особое внимание будет уделено не только геологическим и технологическим причинам, но и внешним факторам, включая изменения гидродинамических условий, климатические влияния и состояние инфраструктуры.

Разработка и внедрение комплекса геолого-технических мероприятий, направленных на повышение эффективности разработки месторождений углеводородов. Эти мероприятия будут ориентированы на увеличение коэффициента извлечения углеводородов, минимизацию экологического ущерба, снижение углеродного следа и оптимизацию гидродинамических процессов.

Реализация указанных задач обеспечит не только повышение рентабельности разработки углеводородных месторождений, но и содействие переходу к устойчивой модели природопользования, отвечающей требованиям современной зеленой экономики.

Литература

- Bertolini A.C., Schiozer J.D. Influence of the objective function in the history matching process. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2011, Vol. 78, issue 1, P. 32–41. (In English)
- Rwechungura R.W., Dadashpour M., Kleppe J. Advanced history matching techniques reviewed. Bahrain, Manama, 2011, 25–28 September, SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference. SPE-142497-MS

3. Matveev I.V., Shishaev G.Y., Eremyan G.A. et al Geology driven history matching. Russia, Moscow, 2019, 22–24 October, SPE Russian Petroleum Technology Conference. SPE-196881-MS.
4. Shahkarami A., Mohaghegh S.D., Gholami V., Haghighat S.A. Artificial intelligence (AI) assisted history matching. Colorado, Denver, 2014, 17–18 April, SPE Western North American and Rocky Mountain Joint Meeting. SPE-169507-MS.
5. Bouzarkouna Z., Nobakht B., Karim N.A Better formulation of objective functions for history matching using hausdorff distances. Spain, Madrid, 2015, 1–4 June, EUROPEC 2015, SPE-174302-MS. 2015
6. G.G.Ismayilov, E.K.Iskandarov // PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE dedicated to the 90th anniversary of Academician Azad Khalil oglu Mirzajanzade, December 13-14, 2018, Baku, p.444-446.
7. Еремян Грачик Араикович, Рукавишников Валерий Сергеевич Влияние способов нормировки целевой функции на результаты автоадаптации численной модели месторождения углеводородов // Экспозиция Нефть Газ. 2020. №6 (79).

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

